

UDC: 539.3

CONSTRUCTION OF A FUNCTIONAL FOR THE STUDY OF THE STRESS-STRAIN STATE (VAT) OF A BODY UNDER NEUTRON IRRADIATION, TAKING INTO ACCOUNT GEOMETRIC NONLINEARITY AND CREEP DEFORMATION**Hasanov Abdulla**

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor of the Department of General Mathematics Nakhichevan State University,
Nakhichevan, Azerbaijan*

УДК: 539.3

ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖНО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ (НДС) ТЕЛА ПРИ НЕЙТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ С УЧЕТОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ И ДЕФОРМАЦИИ ПОЛЗУЧЕСТИ**Гасанов Абдулла**

*Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей математики
Нахичеванского Государственного Университета,
Нахичеван, Азербайджан*

Abstract

Structural elements are widely used in various branches of modern technology, including nuclear energy, rocket and space technology. During operation, they are exposed to radiation loads. So, penetrating deep into the material, neutron fluxes dramatically change its mechanical characteristics. In addition, the prolonged presence of structures in the irradiation fields leads to the appearance of deformations of radiation creep.

This article is devoted to the construction of a functional for the study of the stress-strain state (VAT) of a body under neutron irradiation, taking into account geometric nonlinearity and creep deformation.

Аннотация

В различных отраслях современной техники, включая атомную энергетику, ракетно-космическую технику, широко используются конструктивные элементы. В процессе эксплуатации они подвергаются воздействию радиационных нагрузок. Так, что проникая в глубь материала, нейтронные потоки резко изменяют его механические характеристики. Кроме того длительное нахождение структур в полях облучения приводит к появлению деформаций радиационной ползучести.

Данная статья посвящена построению функционала для исследования напряженно- деформированного состояния (НДС) тела при нейтронном облучении с учетом геометрической нелинейности и деформации ползучести.

Keywords: functional, body, neutron, deformation components, radiation dose, coefficient Poisson's, Young's modulus, stability, creep.

Ключевые слова: функционал, тело, нейтрон, компоненты деформаций, доза облучения, коэффициент Пуассона, модуль Юнга, устойчивость, ползучесть.

1. Введение

Развитие атомной энергетики, ракетной и космической техники требует особо тщательного подхода к проблемам прочности и устойчивости конструкций под действием облучения. Особое значение имеет исследование действия нейтронного облучения на прочность и устойчивость конструкций. Проникая в глубь материала, нейтронные потоки резко изменяют его механические характеристики. Кроме того, когда облучение продолжается несколько лет, и температура высокая, что и бывает в атомных реакторах, становятся существенными деформации ползучести, причем облучение и температура по разному влияют на ползучесть материалов.

Получить точное решение таких задач практически невозможно, по этому особое значение приобретает развитие приближенных методов. В нели-

нейных задачах одним из эффективных приближенных методов решения является вариационный метод. Для решения задач длительной устойчивости вариационным методом требуется развить эти методы для возможности учета геометрической нелинейности и изменения механических характеристик. Это означает, что следует построить такой функционал, который бы учитывал изменение механических характеристик тела, с учетом деформаций ползучести и геометрической нелинейности.

2. Вариационный принцип для трехмерного тела

Известно, что отдельные части тепловыделяющих элементов в атомных реакторах подвергаются длительному нейтронному облучению. Из за длительности процесса облучения и высокой температуры особое значения имеет исследование действия

нейтронного облучения на прочность и устойчивость конструкций с учётом деформаций ползучести.

Пусть тело объема V облучается интенсивным потоком нейтронов: на части S_σ поверхности заданы поверхностные силы, а на остальной части

S_u поверхности заданы перемещения. Тогда уравнение равновесие с учетом геометрической нелинейности, связь между скоростями компонентов деформаций и напряжений, граничные условия в декартовой системе координат имеют следующий вид [1,2]:

$$\left[\sigma_{ij} (u_{\alpha,i} + \delta_{\alpha i}) \right]_{,j} = 0, \tag{1a}$$

$$\dot{\varepsilon}_{ij} = \dot{\varepsilon}_{ij}^e + \dot{\varepsilon}_{ij}^p + \dot{\varepsilon}_{ij}^c + \dot{\varepsilon}_{ij}^v, \tag{16}$$

$$\begin{aligned} \dot{\varepsilon}_{ij}^e &= \frac{1}{E} [\dot{\sigma}_{ij} - \nu(3\dot{\sigma}\delta_{ij} - \dot{\sigma}_{ij})] - \frac{1}{E} \left[(3\delta_{ij}\dot{\sigma} - \dot{\sigma}_{ij}) \left(\frac{\partial \nu}{\partial T} \dot{T} + \frac{\partial \nu}{\partial D} \dot{D} \right) \right] - \\ &\quad - \frac{1}{E^2} [\sigma_{ij} - \nu(3\sigma\delta_{ij} - \sigma_{ij})] \left(\frac{\partial E}{\partial T} \dot{T} + \frac{\partial E}{\partial D} \dot{D} \right), \\ \dot{\varepsilon}_{ij}^p &= [F_\sigma \dot{\sigma}_u + F_T \dot{T} + F_D \dot{D}] \cdot S_{ij}, \\ \dot{\varepsilon}_{ij}^c &= \frac{3S_{ij}}{2\sigma_u} \cdot F_c, \\ \dot{\varepsilon}_{ij}^v &= \frac{\partial(\alpha T)}{\partial T} \cdot \dot{T} \delta_{ij} + \frac{1}{3} \dot{S} \delta_{ij}, \\ \begin{cases} \sigma_{ij} (\delta_{\alpha i} + u_{\alpha,i}) \cdot n_j = \bar{N}_\alpha & \text{на } S_\sigma, \\ u_i = \bar{u}_i & \text{на } S_u, \end{cases} \end{aligned} \tag{1b}$$

где σ_{ij} - компоненты тензора напряжений, $\dot{\varepsilon}_{ij} = \dot{\varepsilon}_{ij}^e + \dot{\varepsilon}_{ij}^p + \dot{\varepsilon}_{ij}^c + \dot{\varepsilon}_{ij}^v$ - компоненты тензора деформаций, ε_{ij}^e и ε_{ij}^p - соответственно, упругие и пластические составляющие деформаций, ε_{ij}^c - компоненты деформаций ползучести, ε_{ij}^v - компоненты объемной деформации, которая возникает за счет температуры и облучения, T - температура, D - доза облучения, $E(D, T)$ -модуль Юнга, $\nu(D, T)$ -коэффициент Пуассона, S_{ij} - компоненты девиатора напряжения, α - коэффициент теплового расширения, $\bar{N}_i$ - компоненты вектора поверхностных сил, $\bar{u}_i$ - перемещения на поверхности S_u , δ_{ij} - символы Кронекера,

$\sigma_u = \sqrt{\frac{3}{2} S_{ij} S_{ij}}$ - интенсивности касательных напряжений, $\sigma = \frac{1}{3} \sigma_{ii}$ - гидростатическое давление, $F_\sigma(\sigma_u, T, D)$, $F_T(\sigma_u, T, D)$, $F_D(\sigma_u, T, D)$ не зависят от вида напряженного состояния и определяются из опыта при одноосном растяжении следующим образом [2]:

$$F_\sigma = \frac{3}{2\sigma_u} \left(\frac{1}{E_k} - \frac{1}{E} \right),$$

где $F_k(\sigma_u, T, D) = \frac{d\sigma_0}{d\varepsilon_0}$ - касательный модуль, σ_0 и ε_0 соответственно напряжение и деформация

при одноосном растяжении,

$$F_T = \frac{3}{2\sigma_u} \left(\beta + \frac{1}{E^2} \cdot \frac{dE}{dT} \cdot \sigma_u \right),$$

где $\beta(\sigma_u, T, D) = \frac{d\varepsilon_0}{dT}$ коэффициент температурной податливости,

$$F_D = \frac{3}{2\sigma_u} \gamma,$$

где $\gamma(\sigma_u, T, D) = \frac{d\varepsilon_0}{dD}$ - коэффициент радиционной податливости, $F_c(\sigma_u, T, D)$ определяется из опыта, $S_c(T, D)$ - функция распухание, n_α - компоненты нормали к поверхности тела. Точка над величинами означает дифференцирование по времени, а запятая - ковариантные дифференцирования. По повторяющимся индексам идет суммирование от 1 до 3.

Предлагаемый функционал имеет следующий вид:

$$J = \int_V \left\{ \dot{\sigma}_{ij} \dot{\varepsilon}_{ij} + \frac{1}{2} \sigma_{ij} \dot{u}_{\alpha,j} \dot{u}_{\alpha,i} - \dot{\sigma}_{ij} \left[\frac{1}{2E} (\dot{\sigma}_{ij} - \nu(3\dot{\sigma}\delta_{ij} - \dot{\sigma}_{ij})) - \frac{1}{E} (3\sigma\delta_{ij} - \sigma_{ij}) \left(\frac{\partial \nu}{\partial T} \dot{T} + \frac{\partial \nu}{\partial D} \dot{D} \right) - \frac{1}{E^2} (\sigma_{ij} - \nu(3\sigma\delta_{ij} - \sigma_{ij})) \cdot \left(\frac{\partial E}{\partial T} \dot{T} + \frac{\partial E}{\partial D} \dot{D} \right) + \left(\frac{1}{2} F_\sigma \dot{\sigma}_u + F_T \dot{T} + E_D \dot{D} \right) S_{ij} + \frac{3}{2} F_c \cdot \frac{S_{ij}}{\sigma_u} + \frac{\partial(\alpha T)}{\partial T} \dot{T} \delta_{ij} + \frac{1}{3} \dot{S} \delta_{ij} \right] \right\} dV - \left(\int_{S_\sigma} \dot{N}_i \dot{u}_i ds + \int_{S_u} (\dot{u}_i - \dot{u}) \dot{N}_i ds \right) \quad (2)$$

Докажем, что уравнения Эйлера предложенного функционала дают систему (1а), (1б) и (1в). Вычислим первую вариацию функционала (2). Будем считать, что варьируются только скорости перемещений и напряжений.

$$\begin{aligned} \delta J = \int_V \left\{ \dot{\sigma}_{ij} \delta \dot{\varepsilon}_{ij} + \dot{\varepsilon}_{ij} \delta \dot{\sigma}_{ij} + \sigma_{ij} \dot{u}_{\alpha,i} \delta \dot{u}_{\alpha,j} - \left[\frac{1}{2E} (\dot{\sigma}_{ij} - \nu(3\dot{\sigma}\delta_{ij} - \dot{\sigma}_{ij})) - \frac{1}{E} (3\sigma\delta_{ij} - \sigma_{ij}) \left(\frac{\partial \nu}{\partial T} \dot{T} + \frac{\partial \nu}{\partial D} \dot{D} \right) - \frac{1}{E^2} (\sigma_{ij} - \nu(3\sigma\delta_{ij} - \sigma_{ij})) \times \right. \right. \\ \times \left. \left(\frac{\partial E}{\partial T} \dot{T} + \frac{\partial E}{\partial D} \dot{D} \right) + \left(\frac{1}{2} F_\sigma \dot{\sigma}_u + F_T \dot{T} + F_D \dot{D} \right) S_{ij} + \frac{3}{2} F_c \cdot \frac{S_{ij}}{\sigma_u} + \frac{\partial(\alpha T)}{\partial T} \dot{T} \delta_{ij} + \frac{1}{3} \dot{S} \delta_{ij} \right] \delta \dot{\sigma}_{ij} - \\ \left. - \dot{\sigma}_{ij} \left[\frac{1}{2E} (\delta \dot{\sigma}_{ij} - \nu(3\delta\dot{\sigma} - \delta \dot{\sigma}_{ij})) + \frac{1}{2} F_\sigma S_{ij} \delta \dot{\sigma}_u \right] \right\} dV - \\ - \int_{S_\sigma} \dot{N}_i \delta \dot{u}_i ds + \int_{S_u} (\dot{u}_i - \dot{u}) \delta \dot{N}_i ds \quad (3) \end{aligned}$$

Здесь мы учитывали, $\delta \dot{N}_i = 0$ на S_σ и $\delta \dot{u}_i = 0$ на S_u . Преобразуем подынтегральное выражения. Известно, что

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} (u_{i,j} + u_{j,i} + u_{\alpha,i} u_{\alpha,j})$$

тогда

$$\begin{aligned} \dot{\varepsilon}_{ij} &= \frac{1}{2} (\dot{u}_{i,j} + \dot{u}_{j,i} + \dot{u}_{\alpha,i} u_{\alpha,j} + u_{\alpha,i} \dot{u}_{\alpha,j}). \\ \delta \dot{\varepsilon}_{ij} &= \frac{1}{2} (\delta \dot{u}_{i,j} + \delta \dot{u}_{j,i} + u_{\alpha,j} \delta \dot{u}_{\alpha,i} + u_{\alpha,i} \delta \dot{u}_{\alpha,j}) = \\ &= \frac{1}{2} (\delta \dot{u}_{i,j} + u_{\alpha,i} \delta \dot{u}_{\alpha,j}) + \frac{1}{2} (\delta \dot{u}_{j,i} + u_{\alpha,j} \delta \dot{u}_{\alpha,i}) \quad (4) \end{aligned}$$

В (4) учитывая $\delta \dot{u}_{i,j} = \delta_{\alpha i} \delta \dot{u}_{\alpha,j}$ и $\delta \dot{u}_{j,i} = \delta_{\alpha j} \delta \dot{u}_{\alpha,i}$, тогда получим:

$$\delta \dot{\varepsilon}_{ij} = \frac{1}{2} (\delta_{\alpha i} + u_{\alpha,i}) \delta \dot{u}_{\alpha,j} + \frac{1}{2} (\delta_{\alpha j} + u_{\alpha,j}) \delta \dot{u}_{\alpha,i} \quad (4')$$

Учитывая (4'), первый член (3) преобразуем следующим образом:

$$\int_V \dot{\sigma}_{ij} \delta \dot{\varepsilon}_{ij} dV = \int_V \dot{\sigma}_{ij} (\delta_{\alpha i} + u_{\alpha,i}) \delta \dot{u}_{\alpha,j} dV =$$

$$\int_V [\dot{\sigma}_{ij}(\delta_{\alpha j} + u_{\alpha,i}) \delta \dot{u}_\alpha]_{,j} dV - \int_V [\dot{\sigma}_{ij}(\delta_{\alpha i} + u_{\alpha,i})]_{,j} \delta \dot{u}_\alpha dV \tag{5}$$

При получении (5) мы учитывали симметричность тензора σ_{ij} . Применяя теорему Гаусса-Остроградского, из (5) получим:

$$\int_V \dot{\sigma}_{ij} \delta \dot{\epsilon}_{ij} dV = \int_{S_\sigma + S_u} \dot{\sigma}_{ij}(\delta_{\alpha i} + u_{\alpha,i}) \delta \dot{u}_\alpha n_j dS - \int_V [\dot{\sigma}_{ij}(\delta_{\alpha i} + u_{\alpha,i})]_{,j} \delta \dot{u}_\alpha dV, \tag{5'}$$

где n_j -компоненты нормали к поверхности S.

Третий член в (3) преобразуем следующим образом:

$$\begin{aligned} \int_V \sigma_{ij} \dot{u}_{\alpha,i} \delta \dot{u}_{\alpha,j} dV &= \int_V [\sigma_{ij} \dot{u}_{\alpha,i} \delta \dot{u}_\alpha]_{,j} dV - \int_V [\sigma_{ij} \dot{u}_{\alpha,i} \delta \dot{u}_\alpha]_{,j} \delta \dot{u}_\alpha dV = \\ &= \int_{S_\sigma + S_u} \sigma_{ij} \dot{u}_{\alpha,i} \delta \dot{u}_\alpha n_j dS - \int_V [\sigma_{ij} \dot{u}_{\alpha,i}]_{,j} \delta \dot{u}_\alpha dV. \end{aligned} \tag{6}$$

Преобразуем в (3) следующие члены

$$\begin{aligned} \int_V \left[\frac{1}{2E} (\dot{\sigma}_{ij} - \nu(3\dot{\sigma}\delta_{ij} - \dot{\sigma}_{ij})) \delta \dot{\sigma}_{ij} + \frac{1}{2E} (\delta \dot{\sigma}_{ij} - \nu(3\delta_{ij} \delta \dot{\sigma} - \delta \dot{\sigma}_{ij})) \dot{\sigma}_{ij} \right] dV = \\ = \int_V \left[\frac{1}{E} (\dot{\sigma}_{ij} - \nu(3\dot{\sigma}\delta_{ij} - \dot{\sigma}_{ij})) \delta \dot{\sigma}_{ij} \right] dV. \end{aligned} \tag{7}$$

При получении (7) мы использовали следующие равенства:

$$\begin{aligned} \dot{\sigma} \delta \dot{\sigma}_{ij} \delta_{ij} &= 3\dot{\sigma} \delta \dot{\sigma}, \\ \dot{\sigma}_{ij} \delta \dot{\sigma} \delta_{ij} &= 3\dot{\sigma} \delta \dot{\sigma}, \end{aligned}$$

а также учитывали, что σ_{ij} - симметричный тензор.

$$\int_V \left(\frac{1}{2} F_\sigma \dot{\sigma}_u S_{ij} \delta \dot{\sigma}_{ij} + F_\sigma \dot{\sigma}_{ij} S_{ij} \delta \dot{\sigma}_u \right) dV = \int_V F_\sigma \dot{\sigma}_u S_{ij} \delta \dot{\sigma}_{ij} dV \tag{8}$$

При получении (8) мы пользовались тем, что

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} F_\sigma \dot{\sigma}_u S_{ij} \delta \dot{\sigma}_{ij} &= \frac{1}{2} F_\sigma \left(\sqrt{\frac{3}{2} S_{\alpha\beta} S_{\alpha\beta}} \right) \cdot S_{ij} \cdot \delta (\dot{S}_{ij} + \dot{\sigma} \delta_{ij}) = \\ &= \frac{3}{4} F_\sigma \cdot \frac{1}{\sigma_u} \dot{S}_{\alpha\beta} S_{\alpha\beta} S_{ij} \delta \dot{S}_{ij}, \\ \frac{1}{2} F_\sigma \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\sigma_u} \cdot \dot{S}_{\alpha\beta} S_{\alpha\beta} S_{ij} \delta \dot{\sigma} \delta_{ij} &= 0, \\ \frac{1}{2} F_\sigma \cdot \dot{\sigma}_{ij} S_{ij} \delta \dot{\sigma}_u &= \frac{1}{2} F_\sigma \cdot S_{ij} (\dot{S} + \dot{\sigma} \delta_{ij}) \delta \left(\sqrt{\frac{3}{2} S_{\alpha\beta} S_{\alpha\beta}} \right) \cdot = \\ &= \frac{3}{4} F_\sigma \cdot \frac{1}{\sigma_u} \dot{S}_{\alpha\beta} S_{\alpha\beta} S_{ij} \delta \dot{S}_{ij} \end{aligned}$$

Таким образом, для первой вариации, с учетом преобразований (5'), (6) (7), (8) получим:

$$\begin{aligned} \delta J &= \int_{S_\sigma} [\sigma_{ij}(u_{\alpha,i} + \delta_{\alpha i}) n_j - \bar{N}_\alpha] \delta \dot{u}_\alpha dS + \int_V \left[(\dot{\epsilon}_{ij} - \dot{\epsilon}_{ij}^e - \dot{\epsilon}_{ij}^p - \dot{\epsilon}_{ij}^c - \dot{\epsilon}_{ij}^Y) \delta \dot{\sigma}_{ij} \right] dV - \\ &- \int_V [\sigma_{ij}(u_{\alpha,i} + \delta_{\alpha i})]_{,j} \delta \dot{u}_\alpha dV - \int_{S_u} (\dot{u}_i - \dot{\bar{u}}_i) \delta \dot{N}_i ds. \end{aligned}$$

Приравнявая к нулю δJ и пользуясь основной леммой вариационного исчисления, получим [3]:

$$[\sigma_{ij}(u_{\alpha,i} + \delta_{\alpha i})]_{,j} = 0 \tag{9a}$$

$$\dot{\epsilon}_{ij} = \dot{\epsilon}_{ij}^e + \dot{\epsilon}_{ij}^p + \dot{\epsilon}_{ij}^c + \dot{\epsilon}_{ij}^Y \tag{9b}$$

$$\begin{aligned} [\sigma_{ij}(u_{\alpha,i} + \delta_{\alpha i})n_j] \cdot &= \dot{N}_\alpha && \text{на } S_\sigma \\ \dot{u}_i = \dot{\bar{u}}_i &&& \text{на } S_u \end{aligned} \quad (9 \text{ в})$$

Интегрируя (9а), (9б), (9в) по времени и учитывая, что в начальный момент времени отсутствовало облучение, получим полную систему (1а), (1б), (1в).

Таким образом, мы показали, что стационар предложенного функционала достигается на функциях, описывающих напряженно-деформированное состояние деформируемого твердого тела при облучении с учетом геометрической нелинейности и деформации ползучести.

Получить аналитическое решение сложных задач всегда невозможно. Решать систему нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений легче, чем систему нелинейных алгебраических уравнений, так как в матобеспечении почти у всех ЭВМ имеется стандартная программа для решения системы нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений.

Заключение. Преимущества предлагаемого функционала (2) состоит в том, что: 1) при практическом применении этого функционала мы получаем не систему нелинейных алгебраических урав-

нений, что бывает в случае, когда независимо варьируются сами напряжение и деформация, а систему нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений; 2) в уравнениях Эйлера этого функционала, которые дают нам уравнение равновесия, явно входят компоненты деформации ползучести и пластической деформации, и было учтено, что все компоненты зависят от температуры и дозы облучения. Температура и доза облучения сами зависят от времени. Следовательно, с помощью этого функционала можно исследовать поведение конструкционных материалов под действием облучения и температуры или отдельно.

Список литературы

1. Amenzade Yu.A. Theory of elasticity. Moscow, Higher School, 1976.
2. Likhachev Yu. I. , Pupko V.Ya. Strength of fuel elements of nuclear reactors. Москва, 1975.
3. Elsholts L.E. Differential Equations and Calculus of Variations -Nauka, 1969. Pages: 425. [Published in Russian].